

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA XUSUSIYATLARI

Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405625>

Annotsiya: Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida elektron tijorat tizimini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari hamda hududiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Elektron tijoratning iqtisodiy jarayonlardagi o'rnini, uning raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish va hududiy iqtisodiy integratsiyaga ta'siri ochib berilgan. Shuningdek, turli mamlakatlar tajribasi asosida O'zbekiston sharoitida elektron tijorat tizimini rivojlantirish istiqbollari ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli tahlil, komparativ usul va statistik ma'lumotlarga tayangan holda ilmiy natijalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Innovatsion iqtisodiyot, elektron tijorat, raqamli transformatsiya, hududiy rivojlanish, iqtisodiy integratsiya, elektron to'lovlar, onlayn platformalar.

XXI asrda innovatsion iqtisodiyot global taraqqiyotning eng muhim bosqichi sifatida shakllanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keskin rivojlanishi natijasida iqtisodiy faoliyatning yangi shakllari yuzaga keldi. Shulardan biri — elektron tijorat bo'lib, u nafaqat savdo-sotiq mexanizmini, balki ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va iste'molchilar xatti-harakatini ham tubdan o'zgartirmoqda.

Elektron tijorat milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, hududiy iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston ham so'nggi yillarda elektron savdoni qo'llab-quvvatlash, onlayn to'lov tizimlarini rivojlantirish va xalqaro raqamli bozorlarga integratsiyalashishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Elektron tijorat nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Elektron tijoratning biznes modellari, texnologik asoslari va ijtimoiy ta'sirini "E-Commerce: Business, Technology, Society" asarining muallifi Laudon va Traver o'zining elektron tijoratni uch asosiy nuqtai nazardan tahlil qilgan. Birinchidan, biznes-modellari, ikkinchidan, texnologik asoslari, uchinchidan esa ijtimoiy ta'sir. Ularning yondashuvi elektron tijoratni kompleks iqtisodiy-huquqiy hodisa sifatida ochib berilgan.

Greene 2018-yilda elektron tijoratning iqtisodiy samaradorligi va iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sirini o'rgangan. U o'z tadqiqotida raqamli platformalarning iste'molchi qarorlariga, onlayn marketing va reklamaning samaradorligiga ta'sirini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qiladi. Natijada elektron tijorat bozorlarda raqobatni kuchaytiruvchi va iste'molchilar tanlovini kengaytiruvchi omil sifatida baholanadi.

Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar oqimining iqtisodiy qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sirini Manski va Pischke o'z tadqiqotida o'rganadi. Ularning fikricha, elektron tijoratda katta ma'lumotlardan foydalanish biznes qarorlarining aniqligi va samaradorligini oshiradi, bu esa innovatsion iqtisodiyotning ajralmas qismi hisoblanadi.

O'zbekiston tajribasi bo'yicha esa davlat siyosati darajasida qator hujjatlar qabul qilingan. Xususan, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning 2020-yildagi farmon va qarorlarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, elektron savdo bozorini kengaytirish, hududiy iqtisodiy integratsiyani ta'minlash asosiy yo'nalish sifatida belgilangan. Davlat statistika qo'mitasining

2024-yildagi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda elektron tijorat hajmi respublikada uch barobardan ortiq o'sgan.

Umuman, adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat innovatsion iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlanishi iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik, hududiy tenglik va xalqaro integratsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Elektron tijorat innovatsion iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish jarayonlarida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Raqamli platformalar orqali korxonalar o'z mahsulotlarini tezroq va samaraliroq bozorlarga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Xususan, onlayn marketpleyslar ishlab chiqaruvchi va iste'molchilarni to'g'ridan-to'g'ri bog'lab, an'anaviy vositachilar rolini kamaytirmoqda. Dunyo miqyosida o'z o'rniga ega bo'lgan Amazon, Alibaba, Respublikamizda esa Uzum Market, Yandex Market va boshqalarni elektron tijorat vositalarini keltirish mumkin. Mazkur marketpleyslar elektron tijoratning nafaqat ishlab chiqaruvchi balki iste'molchi talab va istaklarga qondiruvchi bir bo'linga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Bunda iste'molchi bir vaqtning o'zida qidiruvdagi mahsuloti bo'yicha necha takliflarni ishlab chiqaruvchi yoki onlayn sotuvchidan harid qilishlari mumkin.

O'zbekiston sharoitida elektron tijorat hududlararo tafovutlarni qisqartirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Toshkent, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida elektron savdo hajmi yuqori bo'lsa, uzoq hududlarda bu jarayon sekinroq kechmoqda. Shu bilan birga, elektron savdo chekka hududlarda ishlab chiqaruvchi va fermerlar uchun yangi bozor imkoniyatlarini yaratmoqda. Onlayn savdo platformalari orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazish tajribalari hududiy iqtisodiy faollikni oshirmoqda. Bu esa elektron tijoratning huddudiy rivojlanishga naqadar ta'sirli ekanligini ko'rsatadi.

Elektron tijoratning iqtisodiyotga ta'siri yuqoridir. Elektron tijorat bandlikni diversifikatsiya qilishi muhim ahamiyatga ega ya'ni masofaviy ish, frilanserlik va onlayn xizmatlar kengayishi hududlarda qo'shimcha ish o'rinlarini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu esa ishsizlik darajasining pasayishiga olib keladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham elektron tijorat o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. U bu yerda qo'llab-quvvatlovchi sifatida ishtirok etadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar kichik biznes va startaplar internet orqali keng auditoriyaga chiqib, raqobatbardosh bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Moliyaviy oqimlarni tezlashtirish elektron tijoratning yana bir ustun jihati sifati, sababi elektron to'lov tizimlari orqali to'lov qilish iqtisodiy aylanishni tezlashtirib, naqd puldan foydalanishni kamaytiradi. Bu raqamli iqtisodiyotning iqtisodiyotning barcha sohalarga izchillik bilan kirib kelayotganining isbotidir.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2024 yillar davomida elektron tijorat hajmi qariyb 3 barobarga o'sgan, bunda eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion iqtisodiyot sharoitida elektron tijorat tizimi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim drayverlaridan biriga aylangan. Elektron tijorat savdo-sotiq jarayonlarini tezlashtirish bilan birga yangi ish o'rinlari yaratish, hududlararo iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish, iste'molchilar talabini qondirish va biznes subyektlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishda katta ahamiyatga ega. Uning samarali rivoji ko'plab omillar, jumladan, texnologik infratuzilmaning rivojlanishi, kichik va o'rta biznesning raqamli savodxonligi, internet qamrovi va tezligi, aholi

o'rtasida raqamli madaniyatning shakllanishi hamda davlat tomonidan yaratiladigan qulay sharoitlarga bevosita bog'liqdir.

Natijalar elektron tijoratni yanada rivojlantirish uchun bir qator takliflarni ilgari suradi. Avvalo, hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutlarni kamaytirish maqsadida internet tarmog'i va mobil aloqa infratuzilmasini barcha hududlarda teng rivojlantirish lozim. Aholining elektron tijoratdan foydalanish ko'nikmalarini oshirish uchun ta'lim tizimi va maxsus treninglar orqali raqamli savodxonlikni mustahkamlash zarur. Shu bilan birga, elektron shartnomalar, iste'molchi huquqlarini himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash bo'yicha huquqiy asoslarni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron tijorat ekotizimini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, soliq imtiyozlari va startaplarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish foydali bo'ladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt, blokcheyn va katta ma'lumotlar tahlili kabi innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish elektron tijorat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Umuman olganda, elektron tijorat tizimi innovatsion iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, global integratsiya jarayonlarini tezlashtirish va jamiyat farovonligini yuksaltirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. LAUDON, K., & TRAVER, C. (2017). *E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY*. PEARSON.
2. MAKHMANAZAROVNA, R. M. (2023). THE VALUE OF MATHEMATICAL MODELING IN TEACHING ECONOMETRICS TO STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *EURASIAN RESEARCH BULLETIN*, 19, 176-178.
3. MAKHMANAZAROVNA, R. M. (2021). THE IMPORTANCE OF A SYNERGY APPROACH TO TEACHING AN ECONOMETICS IN THE DIRECTION OF THE ECONOMY. IN INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (VOL. 2, PP. 5-7).
4. GREENE, W. H. (2018). *ECONOMETRIC ANALYSIS OF E-COMMERCE*. NEW YORK UNIVERSITY PRESS.
5. MANSKI, C., & PISCHKE, J. (2015). *DIGITAL ECONOMY AND DATA-DRIVEN DECISIONS*. MIT PRESS.
6. UNCTAD (2024). *E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT*. UNITED NATIONS.
7. MIRZIYOEV, SH. (2020). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA FARMON.
8. WTO (2023). *WORLD TRADE REPORT: DIGITAL ECONOMY AND TRADE*. GENEVA.
9. Davlat statistika qo'mitasi (2024). *O'zbekiston elektron tijorat bo'yicha yillik hisobotlari*.